

Mid-term chronicle der NFDI4Memory-Incubator Funds

Ziele und allgemeiner Rahmen

Mit der Incubator Funds-Förderlinie (IF) verfolgt NFDI4Memory das Ziel, innovative und experimentelle Projektideen zu fördern, die die Innovationskraft des konsortialen Arbeitsprogramms strategisch erweitern. Die jährliche Ausschreibung richtet sich an Forschende aus den historisch arbeitenden Geisteswissenschaften sowie an Institutionen wie Bibliotheken, Archive, Museen und Gedenkstätten. Die Projekte sollen dazu beitragen, neue Methoden und Tools zu entwickeln, die den Umgang mit (digitalen) historischen Forschungsdaten verbessern.

Die IF wurden erstmals 2023 ausgeschrieben; die erste Förderrunde mit sieben Projekten startete im Januar 2024. 2025 kamen fünf neue Projekte hinzu. Ab März 2026 werden voraussichtlich 5 neue Projekte gefördert werden. Eine weitere und vorerst letzte Ausschreibungsrunde ist für Frühsommer 2026 vorgesehen, mit Laufzeitbeginn im Frühjahr 2027. Eine Weiterführung der Förderlinie in der zweiten Projektphase ist vorgesehen.

Durch die IF-Förderlinie nahm NFDI4Memory seit 2023 vier neue Participant-Einrichtungen in das Konsortium auf und förderte 12 bereits beteiligte Einrichtungen, die bislang wenig oder keine Fördermittel erhielten. Angesichts der bereits umfangreichen Struktur des Konsortiums mit rund 80 Einrichtungen hat das Steering Committee 2024 beschlossen, die Aufnahme neuer Participants auf die IF-Förderung zu beschränken.

Voraussetzung für die Förderung durch NFDI4Memory sind die Vorgaben der DFG für NFDI-Konsortien.¹ Applicant- und Co-Applicant-Einrichtungen sind von der Förderung ausgeschlossen.

¹ „Staatlich geförderte und staatlich anerkannte Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Fachforschungseinrichtungen, Akademien, Fachgesellschaften, wissenschaftliche/gelehrte Gesellschaften oder Verbände sowie öffentlich finanzierte Informationsinfrastruktureinrichtungen sind förderfähig.

Um förderfähig zu sein, muss die Einrichtung oder Einrichtung entweder eine deutsche juristische Person sein oder von einer deutschen juristischen Person betrieben werden, wobei beide den Anforderungen an Gemeinnützigkeit/öffentlichen Nutzen entsprechen müssen.“ Vgl. die [Guidelines for Consortia NFDI](#).

Höhe der Förderung

Die geförderten Projekte konnten in den ersten Förderrunden eine Fördersumme von jeweils bis zu 65.000 € beantragen. Auch Projekte kleineren Umfangs wurden ausdrücklich ermutigt, einen Antrag einzureichen, um eine Wirkung in die Breite der Community zu erzielen. Die Fördersummen der bislang geförderten einzelnen Projekte lagen zwischen 21.500 € und 65.000 €.

Im Jahr 2024 hat NFDI4Memory Mittel in Höhe von insgesamt **259.885 €** für sieben Projekte verausgabt.

Für das Jahr 2025 wurden fünf Projekte im Umfang von insgesamt **217.983 €** bewilligt.

Im Jahr 2026 wird NFDI4Memory voraussichtlich fünf Projekte mit insgesamt **257.787 €** fördern.

Somit wird NFDI4Memory in drei Förderrunden 17 innovative Projekte mit insgesamt **735.655 €** gefördert haben.

Die Laufzeit der geförderten Projekte betrug im ersten Jahr bis zu 12 Monate, ab der zweiten Ausschreibungsrunde bis zu 10 Monate. Die Projektlaufzeit ist an das Kalenderjahr gebunden; ein Mittelübertrag ist nicht möglich.

Auswahlprozess

Der Auswahlprozess für die Incubator Funds erfolgt durch ein Gremium, das aus jeweils zwei Koordinierenden aller fünf inhaltlich arbeitenden Task Areas sowie dem Sprecher des Konsortiums besteht. Das Auswahlgremium wird vom 4Memory Coordination Office (4MCO, TA Participation & Steering) organisatorisch unterstützt. Die eingereichten Projektideen werden anhand der im Ausschreibungstext dargelegten inhaltlichen und formalen Kriterien bewertet. Alle Anträge werden von mindestens zwei Gremiumsmitgliedern begutachtet. Anhand dieser Gutachten erstellt das 4MCO ein Ranking, welches die Diskussionsgrundlage für die Auswahl Sitzung bildet.

Abbildung 1 - IF-Auswahlprozess

Übersicht über bisher geförderte Projekte²

In den ersten beiden Förderrunden hat NFDI4Memory folgende Projekte gefördert:

2024

- „ASR4Memory. Ein KI-gestütztes Transkriptionsangebot für historische audiovisuelle Forschungsdaten“, FU Berlin, Dr. Tobias Kilgus und Peter Kompel
- „Geodaten als Sozialdaten für die historische Längsschnittanalyse? Ein experimentelles Projekt zum Einsatz von Drohnen“, Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung, Prof. Dr. Kerstin Brückweh, Dr. Rita Gudermann
- „Hands-on Normdaten! Use Case zur communityorientierten, ressourceneffizienten und kreativen Implementierung der Gemeinsamen Normdatei (GND) in den Erschließungsworkflow einer staatlichen Archivverwaltung am Beispiel Bayerns“, Staatl. Archive Bayerns/StA Bamberg, Dr. des Johannes Haslauer
- „Maschinelles Sehen und Distant Reading auf Archivbestände für neue methodische Standards in der Provenienzforschung“, Koordinationsstelle für Provenienzforschung in NRW, Jasmin Hartmann, Arbeitskreis Provenienzforschung e.V., Dr. Ruth von dem Bussche-Hünnefeld

² Vgl. die Übersicht mit kurzen Inhaltsangaben der Projekte unter <https://4memory.de/aktivitaeten/incubator-funds/>.

- „NFDInspector – Datenqualität in Archiven und Museen. Entwicklung von Analyse-Tools als Python Package“, Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Dr. Stefan Przigoda, Andreas Ketelaer
- „Paredros - Eine Grammatikentwicklungsumgebung für Historiker:innen“, Universität Jena, Prof. Dr. Clemens Beckstein, apl. Prof. Dr. Robert Gramsch-Stehfest
- „Workshop-Reihe: Historische Arbeitstechniken. Aufbau Forschungsdatenbasis und Netzwerk zu Wissenstransfer“, LVR-Institut für Landeskunde u. Regionalgeschichte, Dr. Lisa Maubach, LWL-Museen für Industriekultur, Ellen Bömler, Konrad Gutkowski

2025

- „4Memory@School - Lehr-Lern-Labor: Digital History Data“, FSU Jena, Prof. Dr. Sander Münster
- „Aufbau und Bereitstellung eines Benchmark-Datensatzes von historischen Tabellen (1750-1990)“, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Prof. Dr. Werner Scheltjens
- „Transformation von Wissen aus domänenspezifischen Forschungsdatensammlungen in ontologiebasierte, frei verfügbare, normierte Vokabulare (Akronym: DomVoc)“, Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Germania Sacra, Bärbel Kröger, Christian Popp
- „Embodied Interpretation - Crowdbasierte Interpretation von mittelalterlichen Bewegungsbeschreibungen“, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Dr. Eric Burkart
- „VAMOD - Vormoderne Ambiguitäten modellieren. Anwendungsmöglichkeiten aus dem östlichen Europa“, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), Prof. Dr. Maren Röger

Weiterentwicklung des 4Memory-Arbeitsprogramms

Die geförderten IF-Projekte haben 4Memory in mehrfacher Hinsicht vorangebracht:

Sie haben zur **(Weiter)Entwicklung von Tools und Methoden** beigetragen, die den Umgang mit historischen Daten verbessern. Das **Paredros**-Projekte beispielsweise zielte auf die Entwicklung einer Grammatikentwicklungsumgebung (GEU), mit der die Arbeit an

digitalisiertem Material soweit vereinfacht wird, dass (weitgehend) ohne Hilfe von Informatiker:innen eine Codierung der syntaktischen Struktur vorgenommen werden kann. Auf diese Weise können strukturierte Quellen (bspw. Regesten, Steuerlisten, Matrikellisten) effizient und erschöpfend ausgewertet werden.

Auch die Wissensvermittlung über digitale Tools und Methoden konnte durch die IF gefördert werden, z.B. im Projekt „**4Memory@School**“: Das Vorhaben trug anhand von speziell entwickelten Trainingsangeboten dazu bei, die Digital- und Datenkompetenz angehender Pädagog:innen und Schüler:innen zu stärken.

Die IF-Projekte haben **die Zusammenarbeit innerhalb der diversen NFDI4Memory-Community gestärkt**, indem sie Mitarbeitende verschiedener institutioneller Zugehörigkeiten (etwa Forschungseinrichtungen, Archive, Bibliotheken) in den Austausch gebracht haben. So bietet der **NFDInspector** praktische und frei nachnutzbare Werkzeuge für die systematische Sicherung der Datenqualität von strukturierten Forschungsdaten in Museen und Archiven. Diese können von der gesamten NFDI4Memory-Community institutionsübergreifend zur Datenkuratierung verwendet werden. Eine **Workshopreihe zu historischen Arbeitstechniken** hat die Verbesserung der Zusammenarbeit von Forschung und Museen in den Fokus genommen und dazu beigetragen, Wissen zu historischen Arbeitstechniken und Produktionsprozessen mit digitalen Methoden zu sichern und für die Weitergabe in musealen Kontexten aufzubereiten.

Zudem konnte NFDI4Memory dank der Förderlinie **auf neu aufkommende technologische Entwicklungen reagieren** und diese in das Arbeitsprogramm integrieren. So hat das Projekt **ASR4Memory** beispielsweise ein prototypisches Angebot zur KI-gestützten Transkription von audiovisuellen (geschichtswissenschaftlichen) Forschungsdaten entwickelt, um der Community auf diese Weise sichere und fachlich kuratierte Infrastrukturen und anwendungsorientierte Workflows bereitzustellen.

Insgesamt konnten die geförderten Projekte nicht nur die Entwicklungen in Bezug auf das Forschungsdatenmanagement im Bereich der historischen Forschung vorantreiben, sondern auch die Zusammenarbeit und den Austausch innerhalb der NFDI4Memory-Community fördern. Mit Projekten wie dem „NFDInspector“ oder „ASR4Memory“ wird darüber hinaus deutlich, dass die Förderung zur Entwicklung von praxisnahen, frei zugänglichen Diensten beiträgt, die die Arbeit mit historischen Daten nachhaltig verbessern können.

Autor:innenliste

Auflistung der Autor:innen (gemäß [Credit-Taxonomie](#))

Daniel Bachelier | [Writing – review & editing](#)

Constanze Buyken | [Writing – review & editing](#)

Annika Cöster-Gilbert | [Conceptualization](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#)

Theresa-Sophie Herget | [Writing – review & editing](#)

John C. Wood | [Conceptualization](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0003-0592-9049

im Namen des 4Memory-Konsortiums.